

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ.

Ташкентский академический лицей МВД Республики Узбекистан.

Сайфулина Наиля Атилловна.

Хидирова Мархабо Бобомуродовна.

Аннотация:

В этой статье будут изложены некоторые мысли о переводе и предложены окончательные выводы. Перевод представляет собой сложность жаргона и несколько его проблем.

Ключевые слова: смысл, сказанного ,или, написанного, перевод, может, выполняться, текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-техническом.

В современном и быстро меняющемся мире с каждым днем возрастает потребность в квалифицированных специалистах в области перевода, что обусловлено постоянным расширением и развитием международного сотрудничества в сфере политики, экономики, науки и техники. Возрастают и требования, предъявляемые переводчику со стороны переводческого рынка. На данный момент подготовка будущего переводчика подразумевает не только овладение глубокими теоретическими знаниями, но и формирование широкого спектра профессиональных компетенций, что особенно важно на рынке переводческих услуг. Переводческий рынок, в свою очередь, выдвигает высокие требования к будущим специалистам, указывая вузам на необходимость оптимизации традиционных подходов к процессу подготовки переводчиков и отказ от таких методов. Данный факт и свидетельствует об актуальности использования в процессе обучения новых эффективных форм формирования переводческой компетенции у будущих специалистов. В этой связи встает вопрос об эффективных способах организации обучения переводческой деятельности и представляется целесообразным внедрение интерактивного обучения, которое реализуется

путем применения различных методов, технологий и форм в образовательном процессе. На сегодняшний день большое количество научных работ рассматривает вопросы дидактики устного перевода, разработано множество практических пособий по преподаванию устного перевода.¹³² Например, такие исследования и практические рекомендации освещены в работах И. С. Алексеевой, Е. В. Аликиной, Р. К. Миньяр-Белоручева, Т. С. Серовой, А. Ф. Ширяева и др. Тем не менее, основная и крайне важная проблема, которая обсуждается на различных конференциях и форумах по вопросам преподавания перевода, заключается в поиске путей оптимизации обучения устному переводу.

В. Н. Комиссаров [34] выделяет две основные классификации видов перевода:

1. По характеру переводимых текстов
2. По характеру речевых действий переводчика в процессе перевода

Первая классификация, согласно автору, связанная непосредственно с жанрово-стилистическими особенностями оригинала, разделяет все переводимые тексты на художественный (литературный) перевод и на информативный (специальный) перевод. Вторая классификация переводов, психолингвистическая, исходит из характера действий переводчика, согласно которому переводчик выполняет свои функции в процессе осуществления переводческой деятельности; способа, согласно которому переводчик воспринимает текст оригинала, и способа, согласно которому переводчик создает непосредственно сам текст перевода. И именно данная классификация подразделяет переводческую деятельность на письменный перевод и устный перевод. Типичные особенности и характеристики каждого из видов перевода определены совокупностью различных факторов: во-

¹³² Алексеева И. С. Текст и перевод. Вопросы теории / И. С. Алексеева. — М.: Междунар. Отношения, 2008. — 184 с.

первых, отличительными характеристиками в деятельности переводчиков, во-вторых, психолингвистическими механизмами, и, наконец, в-третьих, спецификой переводимых материалов. Так, устный перевод всегда выполняется в строго определенные временные рамки, поэтому от переводчика требуется психологическая выдержка и стрессоустойчивость. В письменном переводе, напротив, перед переводчиком не ставится задача выполнить работу в строгие временные рамки. Зачастую письменные переводчики специализируются на определенных типах текстов, тем не менее, в действительности переводчику приходится быть специалистом широкого профиля и переводить тексты разной тематики.

Отметим и тот факт, что к стилистически жанровым характеристикам относят употребление клишированных и устойчивых оборотов. Последовательный перевод по форме осуществления делится на:

- ♣ собственно последовательный перевод с ведением записи в момент восприятия получаемой переводчиком информации (осуществляется по завершении речи спикера);

- ♣ абзацно-фразовый перевод без ведения записи, осуществляемый во время пауз спикера. По направлению выделяют:

- ♣ односторонний последовательный перевод, т.е. этот вид перевода осуществляется в одном направлении при переводе на родной или иностранный язык;¹³³

- ♣ двусторонний перевод, во время которого осуществляется переключение с одного языка на другой.

Процесс перевода начинается с восприятия на слух речи спикера. На начальном этапе переводчик получает информацию для перевода, затем

¹³³ Аликина Е. В. Концепция обучения устной переводческой деятельности в системе высшего лингвистического образования на основе интегративного подхода: дис. д-ра пед. наук. — Пермь, 2017.

происходит смысловая переработка содержания полученной информации. на данном этапе важную роль играет грамотное использование и ведение переводческой скорописи. Такая деятельность позволяет переводчику продумать смысловую структуру исходного текста, выделить прецизионную информацию и подготовиться к осуществлению перевода. Затем осуществляется преобразование всей воспринятой информации в синтаксические, лексические, морфологические, фонетические и другие формы переводящего языка. И, наконец, завершается все процессом озвучивания конечного текста перевода.

Дидактика устной переводческой деятельности предполагает «опыт познания переводческой мысли через препарирование чужих переводов» [Там же]. По словам Н. К. Гарбовского, объектом дидактики перевода выступает «обучение переводческой деятельности», а предметом дидактики является «установление закономерных связей между обучающей деятельностью преподавателя и познавательной деятельностью обучающегося в их взаимодействии как основных агентов комплексной обучающей системы, предполагающей определенные цели, содержание, методы, средства, принципы, организацию обучения, способы объективной оценки достигнутых результатов»¹³⁴

Заключение

На данный момент обучение переводу - это самый сложный вид деятельности, что бы понять который мы изучили общие принципы организации обучения переводу, определили, из чего состоит профессиональная компетенция переводчика и преподавателя перевода, рассмотрели содержание обучения переводу, изучили упражнения по переводу и дали общую характеристику видам перевода. Сейчас это весьма актуальный вопрос, так как в связи с таким явлением как интеграция в

¹³⁴ Алексеева И. С. Введение в переводоведение / И. С. Алексеева. — СПб.: Изд-во СПбГУ; М.: Академия, 2004. — 352 с.

различных областях нашей жизни, появился огромный спрос на профессиональных переводчиков, которые могут донести и передать весь смысл сказанного или написанного. Современный мир отказывается от непрофессионального перевода, которым пользовались ещё в 19 веке, как в связи с быстрым развитием различных областей знаний, которые требуют точного перевода, так и в связи с пониманием роли автора (его стиля, употребления определенных лексических единиц и т.п.) в художественных произведениях, которую зачастую игнорировали переводчики вплоть до 20 в.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров - М.: ЭТС, - 2002. - 424 с.
2. Миняр-Белоручева Р.К. Как стать переводчиком [Электронный ресурс] / Р.К. Миняр-Белоручева. - 337 Кб. - М : «Московский лицей», 1999. - 176 с. - Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 2003-2010
3. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. Рецкер - М. : Р.Валент, 2009. -- 240 с.
4. Ямпольский Анатолий English in Russian [Электронный ресурс] / Анатолий Ямпольский. - режим доступа <http://www.enru.spb.ru/tr.htm>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айкина Т. Ю. Метод кейсов в формировании коммуникативной компетенции студентов // Вестник Томск. гос. пед. ун-та, 2013. — No 1 (129). — С. 58-61
2. Алексеева И. С. Введение в переводоведение / И. С. Алексеева. — СПб.: Изд-во СПбГУ; М.: Академия, 2004. — 352 с.
3. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. Алексеева. — СПб.: Союз, 2001. — 287 с.

4. Алексеева И. С. Сценарный подход в подготовке устных переводчиков: учебные конференции // Вопросы методики преподавания в вузе, 2020. — №33. — С. 12-26.

5. Алексеева И. С. Текст и перевод. Вопросы теории / И. С. Алексеева. — М.: Междунар. Отношения, 2008. — 184 с.

6. Аликина Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода: учеб. пособие / Е. В. Аликина. — М.: Восточная книга, 2010. — 192 с.

7. Аликина Е. В. Концепция обучения устной переводческой деятельности в системе высшего лингвистического образования на основе интегративного подхода: дис. д-ра пед. наук. — Пермь, 2017.